

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ**

Акабировва Дилоро Нигматовна
Ташкентский государственный а
грарный университет,
доцент кафедры «Агроэкономика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484157>

Аннотация. Статья посвящена применению цифровых технологий в образовательном процессе для борьбы с бедностью. Автор дал определение образованию, раскрыл роль цифровых технологий в образовательном процессе, описал процесс внедрения цифровых технологий в образовании, а также раскрыл основные виды цифровых технологий и положительные аспекты их применения для сокращения бедности.

Ключевые слова: цифровых технологии, образовательный процесс, бедность, экономическая эффективность, мобильное обучение, технология облака, онлайн-курсы, игрофикация и веб-квест.

Annotatsiya. Maqola qashshoqlikka qarshi kurashish uchun o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishga bag'ishlangan. Muallif ta'limni aniqladi, raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi rolini ochib berdi, ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy yetish jarayonini tavsifladi, shuningdek, raqamli texnologiyalarning asosiy turlari va qashshoqlikni kamaytirish uchun ularni qo'llashning ijobiy tomonlarini ochib berdi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, o'quv jaraeni, qashshoqlik, iqtisodiy samaradorlik, mobil ta'lim, bulutli texnologiyalar, online kurslar, gamifikatsiya va web-kidiruv.

Annotation. The article is devoted to the use of digital technologies in the educational process to combat poverty. The author defined education, revealed the role of digital technologies in the educational process, described the process of introducing digital technologies in education, and also revealed the main types of digital technologies and the positive aspects of their application to reduce poverty.

Keywords: digital technologies, educational process, poverty, economic efficiency, mobile learning, cloud technology, online courses, gamification and web quest.

Образование - это мощный инструмент, который может снизить уровень бедного населения в развивающихся странах. Роль цифровых технологий в образовании в последние годы является актуальной темой для обсуждения, и это тема, которую нельзя игнорировать. Цифровые технологии имеют потенциал для преобразования того, как мы образовываемся и как мы преподаём, особенно в развивающихся странах, где доступ к качественному образованию является проблемой. Использование цифровых технологий в образовании может открыть новые возможности для студентов и преподавателей и может способствовать сокращению бедности в развивающихся странах.

Внедрение цифровых технологий в образовательном процессе также является ведущей целью профессионального образования, дающего возможность развивать конкурентоспособные качества студентов на пути к становлению высококвалифицированных специалистов. В связи с чем, центральной задачей педагога

является использование цифровых технологий в учебном процессе с учетом индивидуальных способностей обучающегося.

Современный рынок труда создал необходимость подготовку высококвалифицированных кадров, в связи с чем, актуализируется использование инновационных технологий в образовательном пространстве. В настоящее время необходимы выпускники, владеющие умением работать с цифровыми технологиями. Одной из приоритетных задач образовательного учреждения становится не только получение студентом теоретических знаний, но и развитие умения пользоваться информационными технологиями, самостоятельно добывать и анализировать информацию.

Наряду с высокотехнологическими учебниками, пособиями в вузах необходимо широкое распространение цифровых технологий.

Цифровые образовательные технологии - это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Целью применения цифровых технологий является повышение качества, эффективности учебного процесса, а также успешной социализации студентов.

Среди возможностей цифровых технологий в подготовке студентов отмечают:

- повышение мобильности выполнения заданий и изучения материалов;
- повышение мотивации студентов;
- индивидуализация процесса обучения;
- увеличение наглядности материалов;
- осуществление оперативной обратной связи с преподавателем;
- обеспечение моментального доступа студентов к результатам сразу после прохождения задания.

Цифровые технологии позволяют сделать процесс обучения дифференцированным, выстраивать его в соответствии с потребностями каждого отдельного студента, давать задания, соответствующие уровню подготовки и таким образом повышать качество обучения. Использование цифровых инструментов способствует созданию условий, в которых студент становится активным субъектом образовательного процесса. От пассивного восприятия он переходит к активным действиям и включается в выполнение заданий.

Среди основных видов цифровых технологий можно выделить следующие: мобильное обучение, технология облака, онлайн-курсы, игрофикация и веб-квест. Сейчас технология мобильного обучения наиболее востребована в сфере образования.

Благодаря использованию цифровых технологий появляется возможность наиболее удобной и продуктивной совместной работы, обмена знаниями. Субъекты образовательного процесса могут обмениваться материалом удаленно, передавать мобильные устройства внутри студенческой группы, используя беспроводные сети, инфракрасные функции карманного персонального компьютера.

Облачные технологии имеют удобный сетевой доступ, позволяют хранить большое количество информации и дают возможность использовать ее при минимальных управленческих усилиях, т. е. облако позволяет распределять, обрабатывать и хранить данные.

Так, благодаря данной технологии преподаватели и обучающиеся могут осуществлять групповую, командную деятельность удаленно. Например, создавать домашние групповые исследовательские проекты, доклады, презентации, где каждый обучающийся отвечает за свой раздел учебной работы, но при этом может редактировать и изменять другие блоки. Изменения, вносимые каждым их студентов, будут синхронизироваться в документе с общим доступом. Облачная технология может применяться на основе дистанционного обучения. Например, педагог в электронной системе вуза может размещать задания, практические работы и другие письменные задания, где задача студента сводится к выполнению упражнений в документе, созданным преподавателем. Это могут быть задания следующего вида: заполнить таблицу или пропуски в тексте, ответить на вопросы или продолжить мысль. По мере выполнения работы педагог проверяет задания, так как имеет доступ к документу.

Следующей цифровой образовательной технологией являются онлайн-курсы, которые предоставляются обучающимся для использования дистанционно. Отличительной особенностью и достоинством данной технологии является лично-ориентированная направленность. Обучение производится в любое удобное для студента время, позволяет получить квалифицированное обучение по различным направлениям в наиболее удобной для обучающегося форме.

Онлайн - обучение может быть реализовано в двух формах, таких как синхронное и асинхронное обучение. Синхронное обучение подразумевает занятие преподавателя и обучающегося в конкретное время, а асинхронное - обучение студента в любой удобный ему временной отрезок, т.е. преподаватель разрабатывает курс и выкладывает его на Интернет-площадку, а студенты знакомятся с предоставляемым материалом и выполняют задания. Достоинством данной технологии является то, что обучающиеся, исходя из своих индивидуальных способностей, могут отдавать изучению материала столько времени, сколько им необходимо для понимания и запоминания, а также в любой момент могут вернуться к прошедшему материалу для повторения темы.

С дидактической целью используется цифровая технология «игрофикация», отличительной особенностью которой является то, что учебный материал не транслируется преподавателем на традиционных лекциях, а добывается студентами самостоятельно.

Это позволяет использовать и интегрировать цифровые технологии и Интернет-ресурсы в учебный процесс образовательного учреждения и в результате их применения формировать профессиональные компетенции. Игрофикация дает возможность организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся благодаря сочетанию игровых и социомедийных технологий. Игрофикация позволяет повысить мотивацию студентов, активизировать учебно-познавательную деятельность за счет применения соревновательного и визуализированного подхода, направленные на решение практических задач любого уровня сложности. Применение данной цифровой технологии способствует развитию поисковой деятельности, внутренних стимуляторов, таких как нравственные принципы, убеждения, самооценка и т.д.

Применение цифровой технологии веб-квеста, основанной на наборе проблемных заданий с организацией ролевой игры посредством использования Интернет-ресурсов. Веб-квест - это инновационная технология организации учебного процесса, охватывающая

различные проблемы учебной дисциплины, предполагающие неоднозначное решение вопроса.

Такая технология ставит перед собой задачу развитие самостоятельности, творческих способностей и критического мышления обучающихся, а также повышение мотивации студентов и улучшения их учебных достижений. Так, данная технология основывается на инклюзивном обучении, где каждый субъект образовательного процесса имеет возможность использовать персональные технические средства, такие как планшет, компьютер, ноутбук, смартфон и т.д.

Все цифровые технологии в образовательном пространстве выполняют ряд функций, основными из которых являются образовательная, управленческая и коммуникативная.

Образовательная предполагает организацию электронного обучения посредством выявления, разработки, анализа, трансляции учебных практик, дистанционного повышения квалификации студентов и преподавателей.

К управленческой функции относится учет успеваемости, т. е. составление рейтингов, диаграмм, таблиц, также разработка электронных материалов и оценочных средств. Коммуникативная функция характеризуется сетевым взаимодействием субъектов образовательного пространства, т.е. проведение онлайн-курсов, вебинаров, различных видеоконференций, трансляций и т.д.

В заключении необходимо выделить несколько положительных аспектов внедрения цифровых образовательных технологий для сокращения бедности в развивающихся странах:

1. Доступ к образованию: цифровые технологии могут помочь преодолеть разрыв в доступе к образованию для людей, живущих в бедности. Онлайн-курсы и платформы электронного обучения предоставляют возможности для людей, которые иначе не имели бы доступа к образованию. Например, в Индии правительство запустило инициативу под названием Swayam, которая предоставляет бесплатные онлайн-курсы для студентов по всей стране. Эта инициатива открыла новые возможности для учащихся, которые не могут позволить себе посещать традиционные школы.

2. Качество образования: цифровые технологии также могут помочь улучшить качество образования. Цифровые учебники и мультимедийные ресурсы могут улучшить опыт обучения и сделать его более привлекательным для студентов. Кроме того, цифровые технологии могут предоставить преподавателям ресурсы и инструменты для улучшения своих инновационных методов обучения и сделать их обучение более эффективными.

3. Экономическая эффективность: цифровые технологии также могут быть экономически эффективными по сравнению с традиционными методами образования. Например, платформы электронного обучения могут снизить стоимость учебников и других учебных материалов. Кроме того, онлайн -курсы могут быть предложены по более низкой цене, чем традиционные курсы, что делает образование более доступным для людей, живущих в бедности.

4. Развитие навыков: цифровые технологии также могут помочь студентам развить навыки, необходимые для достижения успеха в современной, востребованной, конкурентоспособной рабочей силе. Например, обучение для кодирования и программирования или использования компьютерного программного обеспечения может

предоставить студентам ценные навыки, которые пользуются высоким спросом на рынке труда.

Таким образом, важность применения цифровых технологий в образовании для борьбы с бедностью нельзя игнорировать. Цифровые технологии имеют потенциал для преобразования того, как мы образовываемся и преподаем, и может способствовать сокращению бедности в развивающихся странах. Улучшая доступ к образованию, повышая качество образования и предоставляя экономически эффективные решения, цифровые технологии помогут сделать процесс образования более доступным и эффективным для людей, живущих в бедности.

Цифровые технологии обеспечивают выход образования на новый уровень, где приоритетом выступает не только выполнение требований программы, но и учет интересов и индивидуальных способностей обучающихся. Применение цифровых образовательных технологий расширяет кругозор студентов, открывает новые возможности получения знаний в наиболее структурированной и понятной форме. Среди достоинств также можно выделить минимизацию бумажной работы, упрощение преподавательской деятельности и обучения студентов. Обучающиеся развивают практические навыки. Использование цифровых технологий позволяет выход образования на качественно новый уровень, характеризующийся доступностью знаний.

Список использованной литературы:

1. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и др.]; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018.

2. Вишневская Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239

3. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №1. С. 2.

4. Померанцева Н.Г., Сырина Т.А. Особенности формирования иноязычной социокультурной компетенции средствами массовых открытых онлайн курсов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 167-170.

5. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. — В 2-х книгах. — Книга 1. — Челябинск, ЧГПУ. 2012. 411 с.

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии DOC: учебное пособие / Г.К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

7. Муравьева Г.Е. Проектирование технологий обучения: Учеб. пособие для студентов и преподавателей пед. вузов, слушателей и преподавателей курсов повышения квалификации учителей / Г.Е. Муравьева. - Иваново, 2001. 123 с.

8. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Педагогические технологии: Учебник для студентов педагогических вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков. Под ред. Н. М. Борытко. — Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2006. 59 с.

9. Ваганова О.И., Пирогова А.А., Прохорова М.П. Инновационные технологии в инклюзивном образовании//Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 6 (32). С. 36-40.

10. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №1. С 2.
11. Мялкина Е.В. Диагностика качества образования в вузе // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №3. С 4.
12. Мальцева С.М., Ваганова О.И., Алешугина Е.А. Технология разработки электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Педагогические технологии» //Инновации в образовании. 2019. № 6. С. 103-109.